

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20464150>

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: РАЗВИТИЕ 4К-КОМПЕТЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ

ЭРГАШАЛИЕВА ДИЛРАБО АЗАМАТЖОН КИЗИ
магистрант 1 курса - Лингвистика (русский язык)
Ташкентского Международного университета Кимё
email: ergashaliyevadilrabo@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы и перспективы преподавания русского языка и литературы в Узбекистане в контексте компетентностной парадигмы образования. Особое внимание уделяется условиям формирования 4К-компетенций (критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация) у учащихся в условиях поликультурной образовательной среды. Анализируются социолингвистические особенности функционирования русского языка, методические подходы к его преподаванию как неродного, а также потенциал цифровых технологий и искусственного интеллекта. В результате выявлены ключевые педагогические условия, обеспечивающие развитие универсальных навыков обучающихся и повышение эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: русский язык как неродной, 4К-компетенции, межкультурная коммуникация, лингводидактика, цифровые технологии, искусственный интеллект, поликультурное образование.

**PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE
AND LITERATURE IN UZBEKISTAN: DEVELOPMENT OF 4K**

COMPETENCIES IN THE CONDITIONS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION AND DIGITAL INNOVATIONS

Abstract. The article discusses the current problems and prospects of teaching Russian language and literature in Uzbekistan in the context of the competence-based paradigm of education. Special attention is paid to the conditions for developing 4C competencies (critical thinking, creativity, communication, and cooperation) in students in a multicultural educational environment. The article analyzes the sociolinguistic features of the Russian language, methodological approaches to teaching it as a non-native language, and the potential of digital technologies and artificial intelligence. As a result, the article identifies key pedagogical conditions that ensure the development of students' universal skills and improve the effectiveness of the educational process.

Keywords: Russian as a non-native language, 4K competencies, intercultural communication, linguodidactics, digital technologies, artificial intelligence, and multicultural education.

Современное образовательное пространство Узбекистана развивается в условиях интенсивных социокультурных трансформаций, обусловленных глобализацией, цифровизацией и расширением межкультурных контактов. В этих условиях преподавание русского языка и литературы приобретает особую значимость, поскольку русский язык продолжает выполнять функции межнационального общения, образовательного посредника и культурного интегратора.

Как отмечает В. Г. Костомаров, русский язык в постсоветском пространстве сохраняет статус важного средства научной и культурной коммуникации, обеспечивая доступ к широкому спектру знаний и ценностей¹. В Узбекистане, в связи с многоязычным характером общества, где взаимодействуют различные языковые и культурные системы, русский язык по-прежнему необходим.

¹ Костомаров В. Г. Жизнь языка. - М.: Педагогика-Пресс, 2005.

Вместе с тем современные образовательные стандарты требуют переориентации процесса обучения с передачи знаний на формирование универсальных компетенций. В этом контексте особое значение приобретают 4К-компетенции, включающие критическое мышление, креативность, коммуникацию и кооперацию. По мнению И. А. Зимней, именно компетенции определяют способность личности действовать эффективно в различных жизненных ситуациях².

Целью настоящей статьи является выявление проблем и перспектив преподавания русского языка и литературы в Узбекистане через призму формирования 4К-компетенций в условиях межкультурной коммуникации и цифровой образовательной среды.

В статье представлен анализ междисциплинарный подход, объединяющий положения лингводидактики, педагогики и социолингвистики. Дополнительно использованы результаты анализа учебных практик в школах Узбекистана, включая наблюдение за организацией уроков русского языка как неродного. В частности, были проанализированы задания, направленные на развитие коммуникативных и когнитивных навыков учащихся.

Прогностический метод позволил оценить потенциал цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта в формировании индивидуализированных образовательных траекторий.

Современное состояние преподавания русского языка и литературы в Узбекистане показал, что образовательный процесс находится в стадии трансформации: сохраняются традиционные подходы, ориентированные на усвоение грамматических норм и литературных текстов, усиливается тенденция к внедрению компетентностной модели обучения.

Теоретической основой трансформации выступает коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий использование языка как средства

² Зимняя И. А. Ключевые компетенции как результат образования. - М., 2004.

реального общения. Как отмечал Е. И. Пассов, обучение языку должно строиться на моделировании ситуаций коммуникации, приближенных к реальной жизни³.

Особое значение приобретает межкультурный аспект обучения. Как подчеркивают Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, язык неразрывно связан с культурой, а его изучение предполагает освоение культурных смыслов⁴. В этом контексте русская литература выступает не только как объект изучения, но и как средство формирования ценностных ориентиров и развития критического мышления.

Идеи Ю. М. Лотмана о культуре как семиотической системе позволяют рассматривать литературный текст как инструмент моделирования мировоззрения⁵. Это открывает возможности для развития аналитических и интерпретационных навыков учащихся.

Было установлено, что формирование 4К-компетенций возможно при условии изменения характера учебной деятельности. Так, развитие критического мышления осуществляется через анализ текстов и обсуждение проблемных вопросов. Например, при изучении произведений Л. Н. Толстого учащимся предлагается сопоставить нравственные позиции героев и выразить собственное мнение, что способствует формированию аналитических навыков.

Развитие креативности проявляется в выполнении творческих заданий, таких, как написание альтернативных концовок литературных произведений или создание медиапроектов на основе изученного материала.

Коммуникация и кооперация формируются в процессе групповой работы. Практика показывает, что выполнение совместных проектов, например, подготовка презентаций о культурных традициях, способствует не только развитию речевых навыков, но и формированию навыков взаимодействия.

Существенную роль играет использование цифровых технологий - это интерактивные платформы, мультимедийные ресурсы и элементы искусственного интеллекта которые позволяют адаптировать учебный процесс к

³ Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения. - М.: Просвещение, 2010.

⁴ Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. - М.: Русский язык, 1990.

⁵ Лотман Ю. М. Семиосфера. - СПб.: Искусство-СПб, 2000.

индивидуальным особенностям учащихся. По данным современных исследований, использование цифровых инструментов повышает мотивацию обучающихся и способствует развитию самостоятельности⁶.

Вместе с тем выявлены и проблемные аспекты. К ним относятся недостаточная обеспеченность современными учебными материалами, ограниченное использование интерактивных методов, и также, недостаточная подготовка педагогов к реализации компетентного подхода, что преподавание русского языка и литературы в Узбекистане должно развиваться в направлении интеграции традиционных и инновационных подходов.

Важным направлением модернизации является внедрение технологий искусственного интеллекта. Персонализированные обучающие системы, автоматическая проверка заданий и цифровые ассистенты создают условия для более эффективного освоения языка.

Таким образом, преподавание русского языка и литературы в Узбекистане обладает значительным потенциалом для формирования 4К-компетенций в условиях межкультурной коммуникации и цифровизации образования.

Ключевыми условиями развития данных компетенций являются переориентация обучения на коммуникативно-деятельностный подход, использование интерактивных и проектных методов, интеграция цифровых технологий и усиление культурологического компонента содержания обучения.

Реализация указанных условий способствует не только повышению качества языкового образования, но и формированию личности, способной к эффективному взаимодействию в современном мире.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой конкретных методических моделей формирования 4К-компетенций и их апробацией в образовательной практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

⁶ Васенева В. И. Искусственный интеллект в преподавании русского языка как иностранного: методические и этические аспекты // Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. 2023. № 1. С. 11–20.

1. Васенева В. И. Искусственный интеллект в преподавании русского языка как иностранного: методические и этические аспекты // Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. 2023. № 1. С. 11–20.
2. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. - М.: Русский язык, 1990.
3. Зимняя И. А. Ключевые компетенции как результат образования. - М., 2004.
4. Костомаров В. Г. Жизнь языка. - М.: Педагогика-Пресс, 2005.
5. Лотман Ю. М. Семиосфера. - СПб.: Искусство-СПб, 2000.
6. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения. - М.: Просвещение, 2010.